

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

OP-23

doi: 10.5281/zenodo.10800892

Autismo E Saúde Mental: Explorando As Interfaces E Desenvolvendo Estratégias Integradas De Intervenção

Jéssica Rodrigues Dias ¹

¹ Mestrado Em Educação Incompleto, Assis, São Paulo, Brazil. jessicakaleo@iCloud.com

RESUMO / ABSTRACT

Este estudo propõe uma investigação aprofundada das interfaces entre o autismo e a saúde mental, visando desenvolver estratégias integradas de intervenção. Ao reconhecer a complexidade das interações entre o autismo e questões de saúde mental, a pesquisa busca avançar na compreensão dessas dinâmicas e fornecer insights valiosos para práticas terapêuticas mais eficazes. A revisão sistemática da literatura, abrangendo o período de 2010 a 2024, enfocará estudos que explorem as comorbidades psiquiátricas associadas ao autismo, identificando padrões, fatores de risco e intervenções que promovam uma abordagem integrada e holística. A interseção entre o autismo e a saúde mental representa um campo complexo e desafiador que exige uma investigação aprofundada. À medida que a conscientização sobre o autismo cresce, torna-se cada vez mais evidente que muitos indivíduos no espectro enfrentam não apenas os desafios inerentes ao autismo, mas também comorbidades significativas relacionadas à saúde mental. Esta introdução visa delinear a importância de explorar essas interfaces e desenvolver estratégias integradas de intervenção para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é reconhecido por sua heterogeneidade, manifestando-se de maneira única em cada indivíduo. No entanto, a presença de condições de saúde mental, como ansiedade, depressão e transtornos do humor, é frequente entre pessoas no espectro. Compreender a natureza dessas comorbidades, seus fatores de risco e a interação entre o autismo e a saúde mental é crucial para fornecer intervenções eficazes e centradas no indivíduo.

Palavra-chave: Autismo, Saúde Mental, Comorbidades, Intervenção Integrada, Estratégias Terapêuticas.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

"Entender não é buscar dominar, mas conhecer para amar e servir melhor." Essa reflexão, atribuída a Francisco de Assis, adquire uma relevância singular quando aplicada ao contexto do autismo e da saúde mental. A interação complexa entre essas duas esferas da condição humana exige não apenas compreensão, mas também uma abordagem centrada no amor, na empatia e na prestação de serviços que promovam o bem-estar integral dos indivíduos no espectro do autismo.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por uma diversidade única de características e desafios, incluindo a presença frequente de comorbidades relacionadas à saúde mental. Esta introdução busca destacar a necessidade premente de explorar as interfaces entre o autismo e a saúde mental, reconhecendo a complexidade dessas interações e promovendo estratégias integradas de intervenção que respeitem a singularidade de cada pessoa.

O autismo, por sua própria natureza, apresenta uma ampla variedade de manifestações, exigindo uma compreensão sensível e individualizada. Associadas a essa complexidade, muitas pessoas no espectro enfrentam desafios significativos relacionados à saúde mental. Ansiedade, depressão, transtornos do humor e outras condições psiquiátricas são frequentemente observadas, exacerbando a complexidade do quadro clínico.

A abordagem fragmentada tradicionalmente aplicada à saúde mental e ao autismo não atende adequadamente às necessidades desses indivíduos. A falta de integração entre os domínios clínicos resulta em lacunas no

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

tratamento e na compreensão. Portanto, é imperativo explorar e desenvolver estratégias integradas de intervenção que considerem simultaneamente os aspectos do autismo e as questões de saúde mental, promovendo uma abordagem holística e centrada na pessoa.

METODO / METHODS

Embora pesquisas anteriores tenham lançado luz sobre as comorbidades entre o autismo e a saúde mental, existem lacunas significativas na compreensão das dinâmicas específicas e na aplicação prática de estratégias integradas. Esta pesquisa visa preencher essas lacunas, contribuindo para um corpo de conhecimento que não apenas descreve, mas também orienta intervenções eficazes e compassivas.

O presente estudo visa explorar a interface entre o autismo e a saúde mental, identificando padrões de comorbidades, fatores de risco e desenvolvendo estratégias integradas de intervenção. Ao fazê-lo, esperamos não apenas aprimorar a compreensão teórica dessas interações, mas também informar práticas clínicas e promover a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos no espectro do autismo.

A citação de Francisco de Assis serve como um lembrete constante de que, ao compreender as complexidades do autismo e da saúde mental, estamos capacitados a oferecer serviços que vão além da simples dominação do conhecimento, buscando, em vez disso, amar e servir melhor aqueles cujas vidas são impactadas por essas condições.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Ao explorar as intrincadas interfaces entre o autismo e a saúde mental e ao desenvolver estratégias integradas de intervenção, esta pesquisa busca contribuir para uma compreensão mais holística e eficaz do cuidado a indivíduos no espectro do autismo. As conclusões derivadas desta investigação refletem a importância de adotar uma abordagem integrada e centrada na pessoa para abordar as complexidades associadas a essas condições.

Os resultados desta pesquisa reforçam a complexidade da interação entre o autismo e as comorbidades psiquiátricas. A compreensão detalhada dessas interfaces é fundamental para informar intervenções específicas que respeitem a individualidade de cada pessoa no espectro.

A análise dos estudos selecionados destaca a urgência de desenvolver estratégias integradas de intervenção que transcendam abordagens tradicionais e fragmentadas. A integração de abordagens clínicas, psicossociais e educacionais é crucial para atender às necessidades complexas desses indivíduos de maneira abrangente.

A pesquisa ressalta a importância da personalização do cuidado, reconhecendo que não existe uma abordagem única que sirva a todos no espectro do autismo. A individualização das estratégias terapêuticas, considerando as nuances do autismo e as características específicas de saúde mental, é essencial para otimizar os resultados.